

ТУРКИСТОНДА УЙ ИШЧИЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ВА КАСБИЙ ҲУҚУҚ ВА МАНФААТЛАРИНИНГ ҲИМОЯСИ ТАРИХИ (ТОШКЕНТ ШАҲАР ОФИЦИАНТ, ОШПАЗ ВА УЙ ХИЗМАТКОРЛАРИ КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ 1906-ЙИЛДАГИ УСТАВИНИНГ ТАҲЛИЛИ АСОСИДА)

Мадинабону Абдукаримова Ирисмуҳаммад қизи
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университетининг
мустақил изланувчиси

Email: mb.abdukarimova@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-2501-2362>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927566>

Аннотация. Мазкур тезис Туркистонда уй ишчиларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш тизимининг пайдо бўлишини ўрганишга қаратилган. Бунда 1906 йилда қабул қилинган Тошкент шаҳар официант, ошпаз ва уй хизматкорлари касаба уюшмаларининг устави таҳлил қилиниб, Туркистон уй ишчилари касаба уюшмаси қарийб 120 йиллик тарихга эга эканлиги аниқланган.

Калит сўзлар: касаба уюшмалари тарихи, уй ишчиларининг ҳуқуқ ва манфаатлари, официант, ошпаз ва уй хизматкорлари касаба уюшмаларининг устави, меҳнат кодекси.

ИСТОРИЯ ЗАЩИТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ДОМАШНИХ РАБОТНИКОВ ТУРКЕСТАНА (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА УСТАВА ТАШКЕНТСКОГО ПРОФСОЮЗА ОФИЦИАНТОВ, ПОВАРОВ И ДОМАШНЕЙ ПРИСЛУГИ 1906 ГОДА)

Мадинабону Абдукаримова Ирисмуҳаммад қизи
самостоятельный исследователь
Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Email: mb.abdukarimova@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-2501-2362>

АННОТАЦИЯ

Данный тезис направлен на изучение становления системы защиты прав и интересов домашних работников в Туркестане. При этом проанализирован устав профсоюзов официантов, поваров и домашней прислуги Ташкента 1906 года и установлено, что профсоюз домашних работников Туркестана имеет почти 120-летнюю историю.

Ключевые слова: история профессиональных союзов, права и интересы домашних работников, устав официантов, поваров и домашней прислуги, трудовой кодекс.

THE HISTORY OF PROTECTION OF ECONOMIC AND PROFESSIONAL RIGHTS AND INTERESTS OF DOMESTIC WORKERS IN TURKESTAN (BASED ON THE ANALYSIS OF THE 1906 CHARTER OF TASHKENT WAITERS, COOKS AND DOMESTIC WORKERS TRADE UNION)

Madinabonu Abdukarimova Iris Muhammad qizi
independent researcher
of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Email: mb.abdukarimova@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-2501-2362>

ABSTRACT

The thesis is aimed at studying the formation of the system for the protection of the rights and interests of domestic workers in Turkestan. The charter of the trade unions of waiters, cooks and domestic workers of Tashkent of 1906 is analyzed and it is established that the trade union of domestic workers of Turkestan has almost 120 years of history.

Key words: the history of trade unions, rights and interests of domestic workers, the charter of the trade unions of waiters, cooks and domestic workers, labour code.

Дунёда уй ишчилари мунтазам равишда ўз иш жойларида ҳақ-ҳуқуқлари поймол этилиши, хусусан эксплуатация қилиниш ҳолатларига ва турли зўравонликларга дуч келишади. 2011 йил 16 июн куни Халқаро меҳнат ташкилоти (ХМТ)нинг уй меҳнати тўғрисидаги 189-сонли Конвенциясининг қабул қилиниши эса ҳақиқий тарихий ҳодиса бўлиб, у бутун дунё бўйлаб 50-100 миллионга яқин уй ишчиларининг ҳақ-ҳуқуқ ва манфаатларининг ҳимояси таъминланишини кучайтиришга сабаб бўлди. Шу билан бирга турли мамлакатларда уй ишчиларининг ҳақ-ҳуқуқларини ҳимоя қилувчи қатор касаба уюшмалари ва шу каби халқаро ташкилотлар ҳам юзага келди (EFFAT – Европа озиқ-овқат, қишлоқ хўжалиги ва туризм касаба уюшмалари федерацияси, NUDE – Тринидад ва Тобагонинг уй ишчиларининг миллий касаба уюшмаси, IDWF – Халқаро уй ишчилари федерацияси ва ҳоказолар)

Ўзбекистонда ҳам уй ишчиларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида 2021 йил Ўзбекистон Республикаси Меҳнат кодексининг янги таҳририга тегишли нормалар киритилган эди (29 боб, 3-§.Уй ишчиларининг меҳнатини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солишнинг ўзига хос хусусиятлари) [2].

Аммо уларнинг асл тарихи қарийб 120 йил аввалги даврга бориб тақалади. Хусусан 1906 йилнинг 31 августида официант, ошпаз ва уй хизматкорлари касаба уюшмалари аъзоларининг умумий йиғилиши бўлиб ўтган. Кун тартибига тасдиқланган уставни ўқилиши, бошқарув ва тафтиш комиссияси аъзолари ва унга номзодларни сайлаш ва кундалик фаолиятга доир масалалар киритилган [1, с.1].

Мазкур касаба уюшмасининг устави 1906 йилнинг 3 августида Сирдарё вилояти ҳарбий губернатори, генерал-майор Федотов томонидан тасдиқланган бўлиб унда уюшманинг асосий мақсади этиб ўз аъзоларининг ҳуқуқий ва касбий манфаатларини ҳимоя қилиш, уларнинг иқтисодий ҳолатини яхшилаш, руҳий ва маънавий тараққий этишига кўмаклашиш белгилаб қўйилган [3, с.34].

Официант, ошпаз ва уй хизматкорлари касаба уюшмалари аъзолигига барча меҳмонхоналар, ресторанлар, Тошкент шаҳрининг жамоат ва ҳарбий йиғилишларининг, бутун Туркистон ўлкасининг барча поезд ва бекат буфетларининг официантлари, ошпазлари ҳамда уй хизматкорлари дини ва миллатидан қатъий назар қабул қилинган. Бироқ аъзоликка ёш цензи қўйилган бўлиб, 18 ёшдан кичик бўлганлар ушбу касаба уюшмасига аъзо бўла олмаганлар [3, с.35].

Бундан ташқари, ўз уставларида белгилаб қўйилган мақсадларга эришиш учун официант, ошпаз ва уй хизматкорлари касаба уюшмалари 1) ўз аъзолари учун муносиб меҳнат шароитларини яратиш, 2) ўз аъзоларининг шаъни ва қадрини ҳимоя қилиш, уларга ўз қонуний ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ёрдам бериш, 3) ишга муҳтож аъзоларга иш топиш бюросини ташкиллаштиришга интиланлар [3, с.34-35].

Шу билан бирга уюшма ўз аъзоларига қуйидаги ҳолларда моддий ёрдам ҳам берган:

- Касаллик ҳолатида;
- Иш жойини ёқотганда;
- Бошқа шаҳарга кўчишга мажбур бўлганда, умуман олганда барча жиддий ҳолатларда касаба уюшмаси ўз аъзоларига кўмаклашган.

Бу кўмаклар тиббий ёрдам кўрсатиш, дориларни бепул ёки арзон нархларда етказиб бериш, истеъмол ва уй хўжалиги учун зарур нарсаларни арзон нархларда харид қилишга кўмаклашиш, аъзоларга юридик ёрдам кўрсатиш, аъзолар қарамоғида бўлган шахсларнинг тарбияси, таълим олишини ташкиллаштириш масалаларида ёрдам кўрсатиш, вафот этган аъзоларнинг дафн маросимига моддий ёрдам кўрсатиш ва кекса ёшдаги, жароҳат олган ва меҳнатга лаёқатсиз уюшма аъзоларга ғамхўрлик қилиш каби кўринишда бўлган [3, с.34].

Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, официант, ошпаз ва уй хизматчилари касаба уюшмалари ўз аъзоларининг ҳам ижтимоий, ҳам иқтисодий ҳуқуқ ва манфаатларини таъминлашга ҳаракат қилганлар.

Бугунги кунда Ўзбекистон меҳнат қонунчилигида ҳам шунга ўхшаш нормаларни учратишимиз мумкин. Жумладан, ходим вафот этган кунга қадар олинмаган иш ҳақини бериш (Меҳнат кодексининг 255 моддаси), боқувчи бўлган ходим меҳнат мажбуриятларини бажариши билан боғлиқ бўлган меҳнатда майиб бўлганлиги, касб касаллиги ёки соғлиққа етказилган бошқа шикаст туфайли вафот этган тақдирда иш берувчи қонунда белгиланган шахсларга зиённинг ўрнини қоплаши шарт (Меҳнат кодексининг 327 моддаси), ёки боқувчи вафот этганлиги муносабати билан қўшимча харажатларни компенсация қилиш (Меҳнат кодексининг 332 моддаси) ва бошқа бир қатор моддалар [2].

Хулоса ўрнида қайд этиш лозим уй ишчиларининг касаба уюшмалари тарихи бундан қарийб 120 йил аввалга бориб тақалади. 1907 йилдан бошлаб касаба уюшмалари аъзолари таъқиб қилиниши ва Туркистондаги мавжуд касаба уюшмаларининг ёпилиши муносабати билан уй ишчиларининг ҳақ-ҳуқуқлари ва манфаатларини ҳимоя қилувчи тизим йўқ бўлган. Совет тузуми даврида эса уй ишчилари хизматларидан фақатгина бой ва ўртамеёна оилалар фойдаланишган, шу тариқа уларга бўлган эҳтиёж борган сари камайиб кетган. Уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш тизимлари ҳам ишламаган. Ҳозирги кунга келиб эса турли мамлакатларнинг меҳнат қонунчилигига тегишли нормалар киритилиб, касаба уюшмалари уй ишчиларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилинишни таъминланишига ўз ҳиссаларини қўшиб келмоқда.

References:

1. «Туркестан» газетаси, №3, 1906 й. 29 август, 1 в.
2. ЎзР Меҳнат Кодекси, 29 боб, 3-§. <https://lex.uz/docs/6257288>
3. ЎзР МА, ф.И-36, р.1, йиғ. жилд. 4346, 34-35 в.